

КАСБ ТАЪЛИМИ ҲЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИДА УЗЛУКСИЗ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Ниязова Наима Абдуллажоновна

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти

naima.abdullajanovna82@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада касб таълими ўқитувчиларини узлуксиз, изчил касбий ривожланиши таркибида талабаларга, бўлажак ўқитувчиларга уларнинг касбий ривожланиши йўллариини ўрганишга ва методик ишларда фаол иштирок этишга имкон берадиган интеграл таркибий қисмни яратиш, бўлажак касб таълими ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлашда ва ўз-ўзини ривожлантириш босқичларини ҳақида айтиб ўтилган.

ABSTRACT: This article describes the stages of continuous, consistent professional development of vocational education teachers in the preparation of future vocational education teachers for pedagogical activity and self-development, creating an integral component that allows students, future teachers to learn their professional development and actively participate in methodological work. mentioned

Калит сўзлар: Касб таълими, узлуксиз, электрон таълим, олий таълим, профессионал, АКТ.

Keywords: Vocational education, continuing education, e-learning, higher education, professional, ICT.

КИРИШ

Бугунги кунда минтақанинг маданий ва ижтимоий-иқтисодий муҳити таълимни ижтимоий тараққиётга янада самарали жалб қилишни талаб қилади. Узлуксиз педагогик кадрлар тайёрлаш тизимини амалга ошириш бизга турли даражадаги таълим муассасаларини интеграциялашуви учун норматив,

молиявий-иқтисодий, ахборот ва услубий таъминотни яратиш муаммоларини динамик ва самарали ҳал қилишга имкон беради. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий фаолиятга тайёргарлиги мутахассиснинг шахсини ижтимоийлаштириш ва индивидуаллаштириш, таълим тизимидаги муаммоларни ҳал қилиш учун самарали шароитлар яратилган таълим муҳити сифатида тақдим этилиши мумкин.

МУҲОКАМА

Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий фаолиятга тайёрлашнинг ўзига хослиги, биринчи навбатда, таълим хизматларига бўлган талабларни кондиришда, илмий ва бошқарув салоҳиятида намоён бўлади. Бу таълим муассасаларининг ўзаро манфаатлар ва ижтимоий шериклик асосида ўзаро ҳамкорлиги билан таъминланадиган истиқболли таълим дастурлари ва таълим эҳтиёжлари соҳасидаги устуворликларни аниқлаш стратегиясини ишлаб чиқиш учун асосдир. Педагог кадрларни касбий фаолиятга тайёрлаш талаб қилинадиган бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий маҳоратини таъминлашга, минтақадаги инсон ресурсларини ривожлантириш истиқболларига жавоб берадиган таълим ресурсларини ривожлантиришга йўналтирилганлиги билан тавсифланади.

Педагог кадрларни касбий фаолиятга тайёргарлиги бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг узлуксиз таълимга бўлган эҳтиёжларини ривожлантиришга, талабалар томонидан зарур компетенцияларни ўзлаштиришга ва натижада юқори сифатли таълим фаолиятига эришишга қаратилган. Таъкидлаш жоизки, ҳар бир муайян ҳудудда касбий таълим моделини танлашга қуйидаги омиллар таъсир қилади.

- турли даражадаги минтақавий таълим ташкилотларининг инновацион салоҳияти;
- минтақанинг таълим тизимини ахборотлаштиришдаги ресурс салоҳияти;
- минтақавий таълим органларининг ёндашувлари;

- минтақадаги профессионал жамоаларнинг (педагогик, илмий) биргаликдаги фаолиятга ва ижтимоий шерикликнинг турли шаклларига тайёрлиги.

Шундай қилиб, минтақавий таълим муҳити мазмунида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг доимий касбий ривожланиш босқичларини янгилашнинг асосий йўналишларини аниқлаш учун доимо педагогик таълимнинг тузилишини кўриб чиқамиз.

Олий таълим кўп босқичли ўқишга (бакалавр-магистратура) қаратилган бўлиб, унинг мақсади бўлажак ўқитувчининг маданий, таълим эҳтиёжлари ва манфаатларини қондириш имкониятларини кенгайтириш, минтақа эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда касбий фаолиятга тайёргарлигини оширишдир.

Асосий олий педагогик таълимнинг биринчи даражаси (бакалавр даражаси) бир ёки иккита фан йўналиши бўйича ўқув ва касбий дастурни амалга оширишни назарда тутди. Олий таълимнинг Давлат таълим стандарти талабларига мувофиқ олий таълим муассасасида бакалаврият босқич талабаларини асосий касбий тайёргарлиги қуйидагиларни таъминлайди:

- касбнинг малака тавсифлари талабларига мувофиқ назарий билимларни ўзлаштириш ва умумий маданий, касбий ва махсус компетенцияларни шакллантириш;

- талабаларнинг педагогик фаолиятининг моҳиятини тушунишга психологик тайёргарлигини шакллантириш;

- касбий педагогик фаолиятнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганишга бўлган интилишлар, эҳтиёжларни ривожлантириш;

- бўлажак касб таълими ўқитувчисининг услубий маданиятини шакллантириш, унинг инновацион педагогик касбий фаолиятга тайёрлиги, таълим йўлини танлашда ўз тақдирини ўзи белгилаш, уни ривожлантиришда ўз самарадорлигини ошириш [6].

Шундай қилиб, олий таълим муасасасида касб таълими бакалаврият таълим йўналиши талабаларини педагогик фаолиятга тайёрлаш уларнинг касбий ривожланишидаги муҳим бўғин ҳисобланади. Давлат таълим стандартида берилган компетенциялар рўйхатида бакалаврларни ўқитишнинг услубий тайёргарлигини такомиллаштиришни замонавий ахборотлаштиришнинг замонавий йўналишларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш зарурлигини белгилайди ва замонавий таълим ташкилотлари талабларига жавоб беради, бунда "замонавий ахборотлаштириш инфратузилмаси, шунингдек профессионал таълимларнинг мустақамланган базасида янги ёндашувларни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни яратади". Талабаларнинг замонавий шароитларда керакли билимларни эгаллай олмаслиги ўқитувчининг касбий қобилиятининг пастлиги белгиси сифатида қаралади ҳамда кўриб чиқиладиган таълимнинг электрон ва аралашган усуллари асосида ўқув жараёнининг интенсивлиги ва сифатини ошириш мақсад қилинади [5, 29-б]". М.П. Лапчик фикрича олий таълим муасасасида иш берувчиларнинг вакиллари томонидан "тўғри баҳоланмасдан" ишлаб чиқилган ўқув дастурлари Давлат таълим стандартида келтириб ўтилган талабларни минималлаштиришга олиб келиши мумкин [5].

Электрон таълимнинг дидактик асоси талабаларнинг фаол мустақил таълим фаолияти ҳисобланади [7], шунинг учун бўлажак ўқитувчиларнинг педагогик фаолиятга тайёргарлиги самарали мустақил ишни режалаштириш, ташкиллаштириш, мониторинг қилишда компетенцияларни ривожлантиришга йўналтирилиши керак; АКТ воситаларидан фойдаланган ҳолда талабаларни ҳар хил мустақил ўқув фаолиятига қизиқтириш; мультимедиа, интерфаол шаклда мавзу мазмунини моделлаштириш; индивидуал ёндашишни ҳисобга олган ҳолда ўрганиладиган ўқув материални тақдим этиш, ўзлаштириш ва бирлаштириш усуллариининг ўзгарувчанлигини таъминлаш [1,5]. Ушбу вазифаларни муваффақиятли бажариш учун касб таълими бакалаврият таълим йўналиши талабаларини педагогик фаолиятга

тайёрлаш ўзаро боғлиқ бўлган икки йўналишда амалга оширилиши керак: электрон таълимнинг дидактик асосларини ўрганиш ва электрон ўқув воситаларининг функционал имкониятларини ривожлантириш.

Электрон ўқитишнинг дидактикаси ахборот-таълим муҳити шароитида ўқув жараёнининг ташкилий хусусиятлари, ўқувчиларда қизиқишни ривожлантириш йўллари билишни назарда тутди; электрон таълим нуқтаи назаридан таълим технологияларини билиш; электрон ўқув материаллари билан талабаларнинг мустақил ўқув ишларини ташкил этиш қобилияти; талабаларнинг мақбул фикрларини қўллаб-қувватлаш қобилияти ва бошқалар. Методик ўқитиш электрон таълим мазмунини лойиҳалаш, ривожлантириш кўникмаларини шакллантиришни таъминлаши керак; дастурий воситалардан интерфаол, мультимедиа маҳсулотларини яратиш; компьютер воситаларидан фойдаланиш, талабаларнинг биргаликдаги ишлаб чиқариш фаолиятини ташкил қилиш учун масофавий таълим платформасининг функционал имкониятларини билиш.

Электрон ўқитиш учун замонавий дидактик ва технологик ечимлар ўқув жараёнини бошқариш ва унинг барча қатнашчилари ўртасидаги масофавий алоқани автоматлаштиришни таъминлайдиган масофавий ўқитиш тизимларидан фойдаланишга, таълим мазмунини жойлаштириш ва асосий дидактик муаммоларни ҳал қилиш учун ягона технологик платформани яратишга қаратилган. Шундай қилиб, бўлажак касб таълими ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлашнинг мажбурий таркибий қисми LMS воситаларининг ишлаши ва маҳоратини ўрганиш ҳисобланади.

Олий таълимда таълимнинг иккинчи даражаси (магистратура) мутахассислик йўналишлари бўйича ўқув ва касбий дастурни фарқлаш ва чуқурлаштиришга асосланади. Педагогик таълимнинг ушбу босқичининг асосий мақсади ижодий, инновацион касбий фаолиятга йўналтирилган ўқитувчи-тадқиқотчи, ўқитувчи-педагог тайёрлашдир.

Олий таълим муассасида "Касб таълими" йўналиши бўйича магистрларни тайёрлаш бакалаврларнинг илмий-тадқиқот, менежмент ва инновацион таркибий қисмларга эга бўлган компетенцияларини кенгайтиришга қаратилган. Педагогик таълимнинг ушбу босқичида талабаларнинг бакалавр даражасида шаклланган мавжуд билим ва кўникмаларни қўллашдан янги компетенцияларнинг мустақил ривожланишига қадар мураккаблашуви мавжуд; касбий вазифаларни бажаришдан бошлаб профессионал вазифаларни тизимли кўриш ва уларни асл ечимига қадар, ўқитувчилар ижодий жамоалари фаолиятини бошқаришгача. Ушбу талаблар касбий фаолиятнинг барча соҳаларида (педагогик, илмий-тадқиқот, ташкилий-услубий, бошқарув, лойиҳавий, маънавий-маърифий фаолият) умуммаданий, касбий компетенцияларни шакллантиришда кузатилади ва таълим магистрларини тайёрлаш бўйича ўқув дастурининг тузилишида акс этади.

Таъкидлаш жоизки, олий таълим муассасалар асосан минтақавий таълим тизимининг эҳтиёжларига йўналтирилган магистратура дастурларини ишлаб чиқишда юқори даражада мустақилликка эга. Магистратура дастурлари бакалаврларнинг академик тайёргарлигига таяниб, иқтисодиёт ва жамият томонидан минтақавий талабларга жавоб берадиган ихтисослаштирилган, мақсадли дастурларни таклиф қилиши керак [3]. Шу сабабли, ўзгарувчан ҳажмда меҳнатнинг интенсивлигининг катта қисми (90%) ажратилган бўлиб, унинг асосий қисмини умумкасбий ва ихтисослик фанлар эгаллайди.

Олий таълим муассасида касб таълими йўналишидаги магистратура босқичи ўқитувчи-тадқиқотчиларни тайёрлашга қаратилган [2]. Таълим усталарининг илмий фаолияти инсон ҳаётининг барча жабҳаларида тезкор технологик ўзгаришларнинг юқори даражаси билан ажралиб турадиган Smart-жамиятда муваффақиятли ишлаш учун асос бўлиб хизмат қиладиган таълим тизимини ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва уни инновацион ўзгартириш учун ўзига хос стратегияларни яратишни ўз ичига олади.

Магистрантларнинг илмий-тадқиқот ишлари амалий ишлар билан биргаликда олиб борилади ва меҳнат интенсивлигининг ярмини эгаллайди, бу эса илмий-тадқиқот машғулотларининг муҳим таркибий қисмини кафолатлайди. Бўлажак касб таълими магистрининг тадқиқот хусусиятларини шакллантириш ва ривожлантириш илмий-педагогик ва илмий-тадқиқот амалиётида, шунингдек, магистрлик диссертациясини ёзиш жараёнида амалга оширилади.

Педагогик фаолият соҳасида таълим устаси ахборот-таълим муҳити шароитида ва ўқувчиларнинг индивидуал таълим қобилиятлари ва манфаатларига дифференцияланган ёндашувни ҳисобга олган ҳолда инновацион таълим технологияларига асосланган ўқув ва тарбия жараёнини ташкил қилишни пухта эгаллаши керак.

Олий таълимнинг Давлат таълим стандартига мувофиқ, касб таълими магистрининг муҳим касбий хусусияти шошилиш педагогик ва илмий муаммоларни ҳал қилишда ҳамкасблар, ижтимоий шериклар билан ўзаро муносабатларни ташкил этишдир. Услубий фаолият соҳасида ўқитувчини тайёрлаш жараёнида энг муҳим аҳамият ўқитувчилар жамоасининг касбий ривожланишини ташкил этиш, таҳлил қилиш ва услубий қўллаб-қувватлаш кўникмаларини шакллантиришга қаратилади. Касбий ривожланишнинг инновацион шакллари ва усулларини билиш, ўқитувчиларнинг касбий ва ўқув эҳтиёжларини таҳлил қилиш асосида, индивидуал услубий таъминот йўналишини ишлаб чиқиш, таълим усталарининг методик ва технологик тайёргарлиги ўқув дастурининг умумкасбий ва ихтисослик фанлари блокинни ўрганиш жараёнида амалга оширилади.

Шундай қилиб, олий таълим муассасасида бакалавр ва магистрларни ўқитишнинг методологик ва илмий тайёргарлиги таълимни ахборотлаштиришнинг замонавий тенденцияларига мос келиши ва "Ақлли жамият" ва "Ақлли" таълим тизимида педагогик касбий фаолиятни ривожлантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Ҳозирги вақтда олий таълим муассасасидаги ўқув жараёни доирасида электрон таълим технологияларидан

фойдаланиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда, ҳар бир фаннинг мазмуни Интернетда ёки таълим муассасасининг маҳаллий тармоғида тақдим этилиши, электрон кутубхона тизими ҳар бир талаба учун исталган нуқтадан индивидуал кириш имкониятини таъминлаши керак. Интернетга уланган ва интерфаол шаклларда олиб бориладиган дарслар улуши камида 20 фоизни ташкил қилиши керак.

Олий таълим муассасасида ўқитувчиларни тайёрлашда олий таълимнинг Давлат таълим стандартини жорий этиш ўқув жараёнини ахборотлаштириш соҳасидаги янги муаммоларни ҳал қилишни талаб қилади:

- ўқув дастурлари Интернет орқали уланиш имкониятига эга бўлган электрон ўқув-услубий мажмуалар билан таъминланган бўлиши;
- талабаларга электрон таълим ресурслари, кутубхоналар каталоглари, рус ва хорижий маълумотлар базаларидан фойдаланиш ҳуқуқини бериш;
- талабаларнинг мустақил ишлашини амалга ошириш учун масофавий таълим технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон таълим муҳитини яратиш.

Ушбу талаблар бўлажак касб таълими ўқитувчиларини педагогик касбий фаолиятга тайёрлашда ўқитувчиларнинг ролини ўзгартиради. Билимни узатишнинг етакчи функцияси таълимни қўллаб-қувватлаш вазифасига айлантирилади. Талабаларнинг ўқув фаолияти ҳам пассив таълимдан фаол ўрганишга ва зарур маълумотларни мустақил равишда олишга ўзгариб бормоқда. Касб таълими ўқитувчисининг саъй-ҳаракатлари АКТдан фойдаланган ҳолда ўқувчилар фаолияти мустақиллиги, интерактивлиги ва маҳсулдорлигига йўналтирилган ахборот-таълим муҳити учун ресурс таъминотини яратишга қаратилган. Шундай қилиб, электрон таълим технологиялари биринчи навбатда бўлажак касб таълими ўқитувчиларини келажакдаги педагогик касбий фаолиятида кенг фойдаланиши учун яратилмоқда. Шу билан бирга, электрон таълимда ва олий таълим муассасаси ўқитувчиларининг педагогик компетенцияси, айниқса ўқитиладиган

фанларнинг электрон таълим мазмунига асосланган интерфаол таълим технологияларини жорий этиш имкониятига эга бўлиши муҳимдир.

Олий таълим муассасида бакалавр ва магистрларни педагогик касбий фаолиятга тайёрлаш доирасида замонавий ахборот ва телекоммуникация технологияларидан фойдаланиш ўқув жараёнининг энг юқори самарадорлигига, бўлажак касб таълими ўқитувчиларнинг АКТ асосида педагогик касбий фаолиятда мустақил ишлаши ва ўзини ўзи такомиллаштириш қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Олий таълим муассасида мавжуд бакалавр ва магистрлар тайёрлаш тизимининг таҳлили шуни кўрсатадики, ўқитувчининг педагогик касбий фаолиятга тайёргарлигига қўйиладиган замонавий талабларни тўлиқ ҳисобга олмайди.

- ўқув жараёни субъектларининг ўзаро таъсирига асосланган АКТнинг жадал ривожланиши касбий тайёргарлик ва педагог кадрларни тайёрлаш тизимида тўлиқ акс этмайди;

- олий таълимнинг Давлат таълим стандартига ўтиши муносабати билан, олий таълим муассасида касбий тайёргарлик электрон ўқув воситаларидан кенг фойдаланишга асосланган бўлиши керак, уларнинг ривожланиши талабалар томонидан амалиётга йўналтирилган тайёргарликни кучайтириш орқали таъминланиши керак;

- олий таълим муассаси ва касб-ҳунар таълими ўртасидаги ахборот ва таълим муҳити ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг етарли даражада эмаслиги ўқитувчиларнинг доимий касбий ривожланишини қийинлаштиради.

ХУЛОСА

Кўпгина тадқиқотчилар асосан бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг педагогик фаолиятига эътибор қаратмоқдалар. Олий таълим муассаси талабаларини педагогик фаолиятга жалб қилишда тизимли ёндашувни амалга ошириш лозим. Бизнинг фикримизча, замонавий шароитда бундай ёндашув

бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг педагогик фаолият талабларини тўлиқ бажара олмаслигидир. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг доимий, изчил касбий ривожланиши таркибида унинг босқичларини уйғунлаштиришга имкон берадиган интегратив компонентни аниқлаш керак.

Бундан ташқари, бўлажак касб таълими ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлашда ва ўз-ўзини ривожлантириш босқичларини ўзида мужассам этган интеграллашган ахборот таълим муҳитида амалга оширилиши лозим.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Волов В.Т. Дистанционное образование: истоки, проблемы, перспективы: монография / В.Т. Волов, Д.Б. Волов, В.М. Шмелев. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2000. – 100 с.

2. Научно-исследовательская деятельность как фактор профессионального становления студентов магистратуры в условиях инновационного развития образования: монография / Под науч. редакцией д.п.н, проф. В.П. Соломина, д.п.н, проф. Е.В. Пискуновой. СПб.:Изд-во «Лема», 2013. – 174 с.

3. Коваленко М.И. Методологические основы повышения квалификации школьных учителей и преподавателей педагогических колледжей и вузов старшего возраста в области информационных и коммуникационных технологий: автореф. дис. ...д-ра. пед. наук.:13.00.02 / Коваленко Марина Ивановна. – М., 2009. – 35 с.

4. Скибицкий Э.Г. Профессионализм педагога – неперенное условие повышения качества дистанционного обучения / Э.Г.Скибицкий, Н.В.Фадеекина // Развитие инновационных технологий обучения в научной школе д-ра пед. наук, профессора Э.Г. Скибицкого: межвуз. сб. науч. тр. / Сиб. ин-т финансов и банк. дела. – Новосибирск, 2006. – С. 6–12.

5. Лапчик М.П. ИКТ-компетентность бакалавров педагогического

направления / М.П. Лапчик // Информатика и образование. – 2012. – № 2. – С. 29-33.

6. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012) [Электронный ресурс]–Режим доступа: [http:// graph.document.kremlin.ru/-page.aspx?1;1602851](http://graph.document.kremlin.ru/-page.aspx?1;1602851) (дата обращения: 11.01.2014).

7. Masters K.A. Brief Guide To Understanding MOOCs. [Electronic resource] / K. Masters//The Internet Journal of Medical Education. – 2011.–Vol.1. – №2. – URL: [http:// bit.ly / hZGiVG](http://bit.ly/hZGiVG).

REFERENCES

1. Волов В.Т. Дистанционное образование: истоки, проблемы, перспективы: монография / В.Т. Волов, Д.Б. Волов, В.М. Шмелев. – Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2000. – 100 с.

2. Научно-исследовательская деятельность как фактор профессионального становления студентов магистратуры в условиях инновационного развития образования: монография / Под науч. редакцией д.п.н, проф. В.П. Соломина, д.п.н, проф. Е.В. Пискуновой. СПб.:Изд-во «Лема», 2013. – 174 с.

3. Коваленко М.И. Методологические основы повышения квалификации школьных учителей и преподавателей педагогических колледжей и вузов старшего возраста в области информационных и коммуникационных технологий: автореф. дис. ...д-ра. пед. наук.:13.00.02 / Коваленко Марина Ивановна. – М., 2009. – 35 с.

4. Скибицкий Э.Г. Профессионализм педагога – неперемное условие повышения качества дистанционного обучения / Э.Г.Скибицкий, Н.В.Фадеекина // Развитие инновационных технологий обучения в научной школе д-ра пед. наук, профессора Э.Г. Скибицкого: межвуз. сб. науч. тр. / Сиб. ин-т финансов и банк. дела. – Новосибирск, 2006. – С. 6–12.

5. Лапчик М.П. ИКТ-компетентность бакалавров педагогического направления / М.П. Лапчик // Информатика и образование. – 2012. – № 2. – С. 29-33.

6. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012) [Электронный ресурс]–Режим доступа: [http:// graph.document.kremlin.ru/-page.aspx?1;1602851](http://graph.document.kremlin.ru/-page.aspx?1;1602851) (дата обращения: 11.01.2014).

7. Masters К.А. Brief Guide To Understanding MOOCs. [Electronic resource] / К. Masters//The Internet Journal of Medical Education. – 2011.–Vol.1. – №2. – URL: [http:// bit.ly / hZGiVG](http://bit.ly/hZGiVG).